

O'TKIR HOSHIMOV ASARLARI MATNIDAGI IBORALARNING FUNKSIONAL-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Jumag'ulova Xusniya Maxmarosul qizi

Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani

4-umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotasiya. Mazkur maqolada O'tkir Hoshimov asarlari matndagi iboralarning funksional-semantik xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: ibora, nominativ birlik, leksema, tushuncha, frazeologizm, nutq

Ibora mustaqil turkumlarga mansub ikki va undan ortiq leksema asosida tarkib topgan lug'aviy birlik bo'lib, asosan nominativ ma'noni ifodalaydi, shunga ko'ra leksema bilan bir qatorda qo'yiladi, leksemadan yirik nominativ birlik deb yuritiladi. Masalan, ko'nglidan o'tkazmoq iborasining ma'nosi fikrlamoq leksemasining ma'nosiga, ko'ngli joyiga tushdi iborasining ma'nosi tinchlanmoq leksemasining ma'nosiga yaqin ma'no.

Frazeologiya atamasi (gr. phrasis - ifoda va logos – ta'limot) atamasi ikki ma'noda ishlatiladi: 1) frazeologik tarkibni o'rganuvchi tilshunoslik sohasi; 2) shu tilning frazeologizm majmui.

Frazeologiyaning o'rganish predmeti frazeologizmning tabiati va substansional xususiyatlari hamda ularning nutqda amal qilish qonuniyatidir.

Frazeologizm ibora, frazeologik birlik, turg'un birikma, barqaror birikma, frazeologik birikma atamaları bilan ham yuritiladi. Frazeologiya leksikologiya bo'limining tarkibiy qismidir. Frazeologizm tashkil etuvchisiga ko'ra qo'shma leksema, so'z birikmasi va gapga o'xshaydi. Biroq ular qo'shma leksema kabi til jamiyati ongida tayyor va barqaror holda yashaydi. Boshqacha aytganda frazeologizm lisonda barcha lisoniy birliklarga xos bo'lgan umumiylik tabiatiga ega va nutqda xususiylik sifatida namoyon bo'ladi.

Ibora, o'z tuzilishiga ko'ra birikma yoki gapga teng bo'ladi. Masalan, bir so'zli, turgan gap, ko'z ochirmaslik, bosh olmoq iboralari o'z tuzilishiga ko'ra birikmaga teng;

toqati toq, tili uzun, boshi qotdi iboralari esa gapga teng. Ko'rinadiki, iboraning ifoda planini izohlashdan avval birikma va gap haqida ma'lumot berish lozim.

Leksemalarning o'zaro sintaktik bog'lanishi bilan bog'lanma yuzaga keladi. Bunday bog'lanma - nutq birligi, chunki u ma'lum tushuncha yoki fikrni anglatish talabi bilan nutq jarayonida tuziladi; bular til xotirasida yaxlitligicha mavjud bo'lmaydi, balki talabga ko'ra nutqda shu tilning grammatik qurilishiga xos qoliplar asosida yangidan tuziladi. Masalan, Nurmatjon shu qanoat bilan besh-olti yilni o'tkazdi gapi ma'lum fikrni anglatish maqsadida nutq jarayonida tuzilgan. Fikr aytilgach, bu nutq birligi bir butun holda saqlanib qolmaydi. Bu gap uchun qurilish materialini bo'lib xizmat qilgan har bir leksema o'z ma'no mustaqilligini saqlab qatnashadi. Yuqoridagi xususiyatlari asosida bunday nutq birligi erkin bog'lanma deb yuritiladi.

Badiiy til o'zida milliy adabiyotimizda uzoq davrlardan beri shakllanib kelgan an'analarining davomchisi sanaladi va shu bois ham unda uning o'zigagina xos bo'lgan unsurlar (an'anaviy sifatlashlar, ramz va majozlar, o'xshatishlar) majmui ham mavjuddir. Badiiy matn-lisoniy va estetik xususiyatga ega. Bu xususiyat asar tilidagi san'atlar, tasviriy vositalar, ko'chimlar kabi umumfilologik tushunchalarda aks etadi. Darhaqiqat, "badiiy san'atlarda so'zlarning lafziy-ma'noviy bezaklari diqqat markazida turadi, tasvir vositalarining qo'llanishi adabiy asar tilini shirali, bo'yoqdor, jozibali qiladi". O'tkir Hoshimovning romanlarida bu holning yorqin ifodasini ko'ramiz. Chunonchi, ulardagi badiiy san'atlar asarda ifodalangan g'oyalarning hayotiy, ta'sirchan ifodalanishiga, epik timsollarning yorqinroq g'aydalantirishga, bayt tasvir va bayonning lafziy nazokati, his-tuyg'uni, ifoda musiqiyli va o'qishligini ta'minlashga xizmat qiladi. Adib qalamiga mansub nazmiy va nasriy matnlardagi badiiy vositalar esa obrazli fikrlashga, o'quvchi qalbini to'lqinlashtirishga, so'z mo'jizasini ifodalashga qaratilganligini ko'ramiz. Asardan keltirilgan quyidagi parchada ham ko'rishimiz mumkin. Masalan: "Bir paqirga qimmat, o'tkinchi ikir-chikirlari uchun jon kuydiradi-yu, eng bebaho xazinasidan – salomatligidan judo bo'lganligini o'ylab o'tirmaydi" Yuqorida keltirilgan jumladagi "bebaho xazinasidan – salomatligidan" deb salomatlikni bebaho xazinaga o'xshatishini tashbeh san'atiga misol qilib olishimiz mumkin. Romandagi o'xshatishlarning aksariyatida o'xshatish asosi

harakat-holatdan iborat, ya'ni ot turkumidagi so'zlar (ko'pincha, ularga bog'langan boshqa so'zlar bilan birgalikda) bilan ifodalangan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, adib ko'p hollarda harakatdagi yoki muayyan holatdagi o'xshatish namunalarini tanlaydi. Bu o'xshatishning ma'no-mazmuni shu qadar to'q va ta'sirchanki, O'tkir Hoshimovning til sezgisidan, tilni qahramon ruhiyati va milliy tasavvur bilan uyg'unlashtira olishdan hayratga tushmaslik mumkin emas. Bir narsa boshqasiga aynan, butunligicha, o'xshatilganda, o'xshatish asosining qo'llanmasligi asosiy holatdir. Bunda, aytish mumkin bo'lsa, fotografik tasviriylik yuzga keladi, ya'ni o'xshatilgan narsa ko'z oldimizda gavdalanadi. Ma'lumki, voqelikni obrazli tasvirlashda, uni kitobxon ko'zi o'ngida aniq va to'la gavdalanirishda frazeologik iboralarning o'rni, ahamiyati beqiyosdir. Ibora hayotdagi voqea-hodisalarni kuzatish, jamiyatdagi ijobiy va salbiy harakat holatlarni baholash, turmushda bo'lib o'tadigan turli hayotiy tajribalarni umumlashtirish asosida xalq chiqargan xulosalarning o'ziga xos obrazli ifodalaridir. Frazeologizm til hodisasi sifatida lison va nutqqa daxldor birlikdir. Birdan ortiq leksema ko'rinishining birikuvidan tashkil topib obrazli ma'noviy tabiatga ega bo'lgan lisoniy birlik frazeologizm deyiladi.

Adabiyotda "nasrdagi tarona", "nasrdagi shoir" atamaları bor. XX asr yangi o'zbek adabiyotida Abdulla Qodiriy haqli ravishda prozaning shoiri deb nom olgan bo'lsa, 60-yillar zamonaviy adabiyotida O'kir Hoshimovni nasrdagi shoir, yetuk asarlarini esa nasrdagi qo'shiq, tarona deb atash mumkin. Ilk qissasi "Cho'l havosi"dan tortib "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" kitobiga qadar—barcha asarlariga xos mushtarak jihati shuki, ular betakror, benazir sirli musiqiy ohang bilan yo'g'rilgan. El sevgan adib O'tkir Hoshimov hajviy hikoya yaratish jarayonida iboralarga juda ko'p o'rinlarda murojaat etgan. *Masalan:* - Ilhom, samovaringni tagiga tosh bog'laganmisan, nima balo?! **Bermasning oshi pishmas** deb! Bu ibora o'z zamirida baxillik va saxiylik g'oyasini ifodalaydi. Baxil odam o'z nafsoniyati bilan o'z hayotini og'irlashtirishi, rizqi pishmasligi osh pishmasligiga, ya'ni qorni to'yamasligiga ishora vazifasini bajarmoqda.

– Lampamoy **anqoning urug'i** bo'lmasa ekan! Ertaga nima qilamiz. ("Ikki eshik orasi"). Shomurodning fe'li cholimga o'xshaydi. Cholim ham **o'z kindigini o'zi kesgan** xilidan edi. Kolxoz bo'larmish degan gap chiqqanda Orifxo'ja boyning odamlari kechasi

uyimizga bostirib kirgan. *“Ichagingni boshingga salla qilib ketamiz”*, deb qo‘rqitgan. Cholimning jussasi kichkina bo‘lsayam, *yuragi otning kallasidek* edi. *“Bir boshga bir o‘lim, qo‘lingdan kelganini qil”*

Yozuvchilar, odatda, tasvir maqsadiga muvofiq iboralarni tanlab qo‘llash bilangina kifoyalanib qolmaydilar. Balki, qahramonlar tabiati, ruhiy holati, hayot tarziga moslab o‘zgartiradi va qayta ishlaydi. Darhaqiqat, yozuvchi o‘zi yaratayotgan qahramonning o‘ziga xos xarakter-xususiyatlarini ochib berish jarayonida, tabiatan qanday shaxs ekanligini to‘liqroq tasvirlashda iboralardan foydalanadi. O‘tkir Hoshimovning *“Ikki eshik orasi”* asarining bir qancha o‘rinlarida qahramonlarning oiladagi, kollektivdagi va ba‘zan ko‘cha-ko‘ydagi yurish-turishini, ijobiy va salbiy tomonlarini bo‘rttiribroq, ayniqsa, kulgiga moyilroq qilib aks ettirish maqsadida qo‘llagan.

Kechqurun qorong‘u tushganda oyim qo‘limga bir tovoq ovqat, to‘rtta non tutqazdi.

Boraqol, qizim, hammasining *ichi uzilib ketgandir*.

Qo‘ydek yuvosh Kimsan akamning jahli shunaqa yomonligini bilmagan ekanman!

O‘pkamni bosib ololmas, bir yoqlarga qochib ketgim kelardi.[102-b]

“Podadan oldin chang ko‘tarma, g‘unchaday xotiningni tashlab urush qilishni kim qo‘yibdi senga”, - debdi. [103-b]

Oyog‘imni qo‘limga olib bostirmaga yugurdim. Hali tandirdan uzayotganimizda oyim singib pishgan, yuziga sedana sepilgan kattakon patirni qo‘limga tutqazib, buyurgan edi: *“Tayinli joyga bekitib qo‘y, so‘raganimda obkelasan!”*[106-b] Nega *mulla mingan eshakdek* angrayasan. Tur o‘rningdan! *“Dard ustiga chipqon”* degandek, Kimsandan na xat bor, na xabar.

Yozuvchilar odatda tasvir maqsadiga muvofiq iboralarni tanlab qo‘llash bilangina kifoyalanib qolmaydilar. Balki, qahramonlar tabiati, ruhiy holati, hayot tarziga moslab o‘zgartiradi va qayta ishlaydi. Darhaqiqat, yozuvchi o‘zi yaratayotgan qahramonning o‘ziga xos xarakter-xususiyatlarini ochib berish jarayonida, tabiatan qanday shaxs ekanligini to‘liqroq tasvirlashda iboralardan foydalanadi. O‘tkir Hoshimov ham hajviy hikoyalarning bir qancha o‘rinlarida qahramonlarning oiladagi, kollektivdagi va ba‘zan ko‘cha-ko‘ydagi

yurish-turishini, ijobiy va salbiy tomonlarini bo'rttiribroq, ayniqsa, kulgiga moyilroq qilib aks ettirish maqsadida qo'llagan. Ayniqsa, yozuvchi insonning tana a'zolari bilan bog'liq bo'lgan iboralarni qo'llab, yuqori saviyadagi hikoyalarni yaratishga muvaffaq bo'lgan.

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, insonning tana a'zolari bilan bog'liq bo'lgan iboralar hayotda juda ko'p qo'llaniladi. Bunday birikmalarni badiiy asar tarkibiga qay yo'sinda kiritish esa, yozuvchining so'z qo'llash mahoratiga bog'liq. Shu tariqa xalq iboralari sayqallanib, yangi ma'no nozikliklari bilan to'yinib boradi. Xalq iboralarini qayta ishlashning usullari, ularga yangicha rang va tus, yangicha ma'no talqini berishning yo'llari juda xilma-xildir. Frazeologik iboralarni qayta ishlashning turli usullarini tilshunos olim B. Yo'ldoshev keng tadqiq qilgan. Iboraning semantik tarkibida frazeologik ma'nodan tashqari, uslubiy bo'yoq ham mavjud bo'ladi. Salbiy yoki ijobiy baho semalari, odatda iboralarning mazmun planida bo'rtib turadi, bu omil iboralardan nutqiy ta'sirchanlikni ta'minlovchi uslubiy vosita sifatida foydalanish imkonini beradi, ayniqsa, badiiy asar tilida bunday birliklarning roli katta bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi. – T.: 1995.
2. Pinxasov U. Hozirgo o'zbek adabiy tili leksikologiyasi. – T.: "Fan", 1968.
3. Rafiyev A. Iboralar nutqimiz ko'rki – T.: "Fan" 1985.
4. Raxmatullayev Sh. O'zbek tili frazeologiyasining ba'zi masalalari - T.: "Fan". 1966.-55 –58 b.
5. Raxmatullayev Sh. Frazeologik birliklarning asosiy ma'no turlari. – T.: Akadem nashr. 1985.
6. Raxmatullayev Sh . O'zbek tilining frazeologik lug'ati. – T.: Qomuslar yosh tahririyati. – T.: 1982.
7. Rajabova M. Ingliz tilida kishi nomlari bilan kelgan frazeologizmlarning kelib chiqishi tarixi. BuxDU Ilmiy Axboroti. 2011 №2(42) –B 70 –75.